

BEQAROR YER OSTI SUVLARINING FILTRATSIYA MASALASINI YECHISHNING PARALLEL HISOBLASH ALGORITMI

Ne'matov Abdug'ani

TATU Multimedia texnologiyalari kafedrası dotsenti.

Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li

TATU Multimedia texnologiyalari kafedrası assistenti.

Kirish. Ma'lumki, qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlarning ortishi suv resurslari bilan cheklangan, shuning uchun ichki zaxira bo'lgan yer osti suvlaridan keng foydalanishga katta e'tibor berilmoqdi. Hidrodinamik va meliorativ inshootlarning qurilishi, suv ta'minoti va sug'orishda yer osti suvlaridan foydalanish, yer osti suvlari balansi va rejimining o'zgarishiga yordam beradi. Shu sababli, yer osti suvlarining ekspluatatsion zaxiralarning barchasi dinamik baholash tadqiqotlar majmuiga asoslangan bo'lishi kerak. Beqaror bosimga ega bo'lgan yer osti suvlarining bir jinsli bo'lmagan qatlamda filtratsiya jarayonini har tomonlama o'rganish, yer osti suvlari zaxiralardan foydalanishni kompleks o'rganish va baholashda katta qiziqish uyg'otadi.

Bu sohada olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari matematik modellar va samarali sonli algoritmlar hamda dasturiy ta'minotlarni ishlab chiqishga katta e'tibor qaratilmoqda. Yer osti suvlaridan samarali foydalanishda murakkab filtratsion jarayonni tadqiq qilish ko'p vaqt talab etganligi sababli faqat zamonaviy kompyuter texnologiyalarini qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Ushbu jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Muammoni shakllantirish; matematik model;
2. Hisoblash algoritmi;
3. Dasturlash;
4. Hisoblash tajribasi.

Ma'lum bir soha amaliy masalalarini yechishda qo'yilgan masalani sonli modellashtirish hamda kompyuterlarda hisoblash samaradorligini oshirish uchun yangi yaxshi samara beruvchi parallel hisoblash algoritmlarini yaratish kerak bo'ladi.

Matematik model. Beqaror yer osti bosimli suvlarining (μ) ixtiyoriy chegara va quduqlarga ega bir jinsli bo'lmagan filtratsiya sohasi gorizontida harakatlanishini ko'rib chiqaylik. Γ chegara ega G filtratsiya sohada bosimli suv harakatining matematik modeli quyidagi ko'rinishdagi parabolik tipdagi differensial tenglama bilan tavsiflanadi.

$$\mu \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(T \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(T \frac{\partial h}{\partial y} \right) - q; \quad (x, y) \in G \quad (1)$$

$$h(x, y, t_0) = F_1(x, y); \quad (x, y) \in G, \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} h(x, y, t) &= F_2(x, y, t); \quad (x, y) \in \Gamma_i; t \geq t_0; \\ \frac{\partial h}{\partial n}(x, y, t) &= F_3(x, y, t); \quad (x, y) \in \Gamma_j; t \geq t_0; \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^{m_1} \Gamma_i + \sum_{j=1}^{m_2} \Gamma_j = \Gamma,$$

$$\int_{\Gamma_k} T \frac{\partial h}{\partial n} ds = Q_k(t); t \geq t_0; k = 1, \bar{m}_3 \quad (4)$$

Bu yerda: $T(x, y) = Km$; $h(x, y, t)$ - bosimli suv ko'tarilishi (napop);

μ^* , $K(x, y)$ - qatlamning suv berish va o'tkazuvchanlik koeffitsientlari;

m - suv manbai gorizontning quvvati; $q(x, y, t)$ - suv qudug'i.

Γ_k - kontur; $Q_k(t)$ - quduq debiti; ds - Γ_k elementi; m_3 - quduqlar soni;

$F_1(x, y)$; $F_2(x, y, t)$; $F_3(x, y, t)$ - berilgan funksiyalar.

(1) tenglamani (2) va (3) shartlar asosida tuzilgan chegaraviy masalasining sonli yechimini olish uchun o'lchamsiz o'zgaruvchilarga o'tamiz va quyidagi o'lchamsiz differensial tenglamani olamiz.

$$h^* = \frac{h}{h_0}; T^* = \frac{T}{T_0}; x^* = \frac{x}{L}; y^* = \frac{y}{L}; \tau = \frac{T_0 t}{\mu L^2}; q^* = \frac{L^2 q}{m_0 T_0},$$

bu yerda h_0 , T_0 - funksiyalarning ba'zi xarakterli qiymatlari $h(x, y, t)$ va $T(x, y)$;

L - qatlamning maksimal uzunligi.

Bundan biz quyidagicha o'lchamsiz differensial tenglamani olamiz.

$$\frac{\partial h}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(T \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(T \frac{\partial h}{\partial y} \right) + q \quad (5)$$

(5) da o'lchamsiz o'zgaruvchilar uchun yulduzchalar belgilanish qulayligi uchun olib tashlandi.

Sonli modellashtirish. Qo'yilgan masalani sonli usulda yechish uchun quyidagi

$$\text{to'rni quramiz: } \Omega_{xy\tau_k} = \left\{ (x_i = ih_{xy}, y_j = jh_{xy}, \tau_k = k \Delta\tau); i = \overline{1, N}; j = \overline{1, M}, k = 1, 2, 3, \dots; \Delta\tau = \frac{1}{N_t} \right\}$$

Chekli ayirmali masalani olish uchun o'zgaruvchan yo'nalishlarning oshkor bo'lmagan sxemasining algoritmik g'oyasi qo'llaniladi, bu esa har bir to'g'ri koordinata chizig'i bo'ylab haydash usulini qo'llash imkonini beradi. k qatlamdan $k+1$ qatlamga o'tish ikki bosqichda 0.5t qadam bilan amalga oshiriladi. Natijada 2 ta chekli-ayirma tenglamalar tizimining ketma-ket yechimi hosil bo'ladi.

$k+0,5$ vaqt qatlamidagi chekli-ayirmali tenglama quyidagicha bo'ladi:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta h^2}{\Delta \tau / 2} (h_{i,j} - \hat{h}_{i,j}) &= (T_{i-0,5,j} h_{i-1,j} - (T_{i-0,5,j} + T_{i+0,5,j}) h_{i,j} + T_{i+0,5,j} h_{i+1,j}) + \\ &+ (T_{i,j-0,5} \hat{h}_{i,j-1} - (T_{i,j-0,5} + T_{i,j+0,5}) \hat{h}_{i,j} + T_{i,j-0,5} \hat{h}_{i,j+1}) - q_{iq} \end{aligned}$$

Bu yerda: \hat{h} - bosim, k vaqt qatlamida; h - bosim, $k+0,5$ vaqt qatlamida.

Bunday holda, chekli ayirmali tenglamaning koeffitsientlari quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi:

$$a_i = T_{i-0,5,j}; \quad c_i = T_{i+0,5,j}; \quad b_i = a_i + c_i + \frac{h_{xy}^2}{\Delta \tau / 2} h_{i,j}; \quad d_i = \frac{h_{xy}^2}{\Delta \tau / 2} h_{i,j}$$

Xuddi shunday $k+1$ vaqt qatlami uchun ham chekli ayirmali tenglama tuziladi. Chegaraviy shartlarni opraksimatsiya qilib, $k+0,5$ vaqt qatlami uchun quyidagi chekli ayirmali tenglamalar tizimiga ega bo'lamiz.

$$3h_{0,j} - 4h_{1,j} + h_{2,j} = 0; \quad (6)$$

$$a_i h_{i-1,j} - b_i h_{i,j} + c_i h_{i+1,j} = -d_i, \quad i = 1, 2, \dots, N-1, \quad (7)$$

$$3h_{N,j} + 4h_{N-1,j} - h_{N-2,j} = 0. \quad (8)$$

Olingan chekli ayirmali tenglamalar tizimi (6), (7), (8) ham haydash usuli yordamida yechiladi. $k+1$ vaqt qatlami uchun ham hisoblash sxemasi xuddi shunday amalga oshiriladi.

Bayon qilinadigan parallel hisoblash algoritmi o'zgaruvchilar yo'nalishlari sxemasi (ko'ndalang kesim sxemasi) va uchrashuv-haydash usuli g'oyasiga asoslanadi. Ma'lumki, chap va o'ng haydash usuli kombinatsiyasi uchrashuv-haydash usulini beradi, bu esa ikki oqimga parallellashtirish imkonini beradi. Bunday holda, chekli-ayirmali tizim ikkita oqim o'rtasida bo'linadi - birinchisi $1 \leq i \leq \bar{n}$, ikkinchisi $\bar{n} \leq i \leq n$ (bu yerda $\bar{n} = (n+1)/2$, n toq).

Yer osti suvlari filtratsiya jarayonining asosiy ko'rsatgichlarini hisoblashda ketadigan vaqt filtratsiya diskret sohasining o'lchamiga, ya'ni undagi x va y o'qlaridagi nuqtalar soniga va hisoblash vaqtiga bog'liqdir. Agar diskret sohada har bir yo'nalish bo'yicha nuqtalar soni oshirilsa va suv qudug'i ishlashining bir necha yillik ko'rsatgichlarini hisoblash zarur bo'lsa, u holda dastur to'liq ishlashi uchun juda katta vaqt talab qilinadi. Bunda hisoblash jarayonini kamaytirish asosan, parallel hisoblash algoritmlarini va ularga mos dasturiy modullarni yaratish hamda undan samarali foydalanish orqali amalga oshiriladi.

Ko'ndalang kesim sxemasiga asoslangan parallel hisoblash algoritmining blok-sxemasi chizmasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Ko'ndalang-kesim sxemasiga asoslangan parallel hisoblash algoritmi blok sxemasi.

Hisoblash tajribalari. Model asosida g'ovak muhitda suv filtrlash parametrlarining turli qiymatlari uchun shaxsiy kompyuterda bir qator hisoblash tajribalari o'tkazildi.

Bosimli suvning asosiy ko'rsatkichlarini o'rganish va aniqlash hamda shaxsiy kompyuterda hisoblash tajribasini o'tkazish uchun biz quyidagi dastlabki ma'lumotlardan foydalanamiz: $h(x, y)$ - boshlang'ish suv bosimi, 100 m.;

μ^* - suv berish koeffitsiyenti, 0.2; $K(x, y)$ - filtratsiya koeffitsiyenti, 1;

m - suv manbai gorizontining quvvati, 10 m; q - quduq debiti, 100 m³/сут.

Parallel hisoblash algoritmi asosida ishlab chiqilgan parallel hisoblovchi dasturdan olingan natijalardan shuni aytish mumkinki, samaradorlik hisoblash vaqti va koordinata chiziqlari nuqtalari soni ortishi bilan ketma-ket shaklda hisoblovchi dasturga nisbatan 45-50% yuqori ekanligi aniqlandi.

Hisoblash tajribasidan shuni aytish mumkinki, hisoblash vaqti va koordinata chiziqlari nuqtalari soni ortishi bilan dastur hisoblash vaqti samaradorligi oshadi.

Xulosa. Ushbu parallel hisoblash algoritmi ikkita yoki to'rtta protsessorli zamonaviy kompyuterlarda Go dasturlash tilining chanel maxsus modulidan foydalanganda kompyuterda hisoblash jarayoni sezilarli darajada kamayadi.

Ishlab chiqilgan parallel hisoblash algoritmlari parabolik tenglama tipidagi g'ovak muhitdagi neft va gaz qatlamlari filtratsiyasi ikki va uch o'lchovli masalalarini hal qilish uchun foydalidir.

Tuzilgan matematik modellar va ularni amalga oshiruvchi parallel hisoblash algoritmlari hamda dasturiy ta'minot, g'ovak muhitdagi suv filtrlatsiya jarayoni sinfidagi masalalarni yechish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Абуталиев Ф.Б. ва бошқалар. Анализ динамики подземных вод аналитическими и численными методами. Изд Фан, Ташкент-1975.
2. Абуталиев Ф.Б. ва бошқалар. Эффективные приближенно-аналитические методы для решения задач теории фильтрации. Изд Фан, Ташкент-1978.
3. Абуталиев Ф.Б., Хаджибаев Н.Н., Измайлов И.И., Умаров У. Применение численных методов и ЭВМ в гидрогеологии. – Ташкент: Фан, 1976.-160 с.